

**ТАБИИЙ ГАЗДАН СИНТЕЗ ГАЗИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
ТАДҚИҚОТИ**

Бахронов Жавохир Шокир ўғли

Шарипов Қахрамон Қандиёрович

Бухоро муҳандислик-технология институти

Аннотация: Мақолада табиий газни синтез қилиш йўли билан синтетик суюқ ёқилғилар олиш технологияси келтирилган бўлиб, бу усулда олинадиган маҳсулотларнинг сифати, жараённинг асосий параметрлари, таъсир этувчи кўрсаткичлар баён қилинган.

Калит сўзлар: табиий газ, суюлтирилган газ, метан, кислород, реактор, синтез, конверсия, реакция, ҳарорат, нафта, ёқилғи.

**RESEARCH OF SYNTHESIS GAS EXTRACTION TECHNOLOGY
FROM NATURAL GAS**

Bakhronov Javokhir Shokir ugli

Sharipov Kakhramon Kandiyorovich

Bukhara engineering and technological institute

Annotation: the article presents the technology of obtaining synthetic liquid fuels by synthesizing natural gas, which describes the quality of products obtained by this method, the main parameters of the process, the influencing indicators.

Keywords: natural gas, liquefied gas, methane, oxygen, reactor, synthesis, conversion, reaction, temperature, naphtha, fuel.

Табиий газдан суюқ углеводородларни конверсия қилиш Фишер-Тропш ускунаси уч асосий қисмдан, энергия таъминлаш ва инфраструктурадан иборат.

Асосий технологик қисм бу – синтез-газ олиш, Фишер-Тропш синтези, тозалаш ва маҳсулотни сифатини оширишдир.

Табиий газнинг синтез-газга ўтиш конверсияси энергиянинг кўп сарфланганлиги эвазига технологияга кетган харажатнинг 60-70% сарфланади. Шунинг эвазига ишлаб чиқарувчиларнинг асосий эътибори шу жараёни оптималлаштиришга қаратилган.

Еххон технологияси бўйича метанни парциал оксидланиш жараёни ва буғли риформинг битта катта ҳажмли мавҳум қайнаш қатламли катализатор бўлган реакторда бирлаштирилади. Бу жараён кўпгина кичик ҳажмли реакторлар ўрнини эгаллайди (тежамкорлик мақсадида).

1-расм. Фишер-Тропш технологиясининг асосий схемаси.

BP-Амосо технологияси бўйича буғли риформинг ишлаб чиқаришда ҳаракатсиз қатламли катализатор ихчам трубули реактор ишлатилади.

Syntroleum технологияси бўйича автотермик риформинг жараёнида кислород ўрнига ҳаво ишлатилади (азот қўшимча маҳсулот сифатида кейинги жараёнга йўналтирилади).

DOE жараёнида ҳаво керамик мембранадан ўтади. Бу ерда ҳаводаги кислород метан билан реакцияга киришиб синтез-газ ҳосил бўлади.

Ҳамма технологияларнинг учинчи босқичи Фишер-Тропш синтези бўлади. Таянч жараёнда углерод бир оксиди ва водороднинг синтези ҳаракатсиз темир ва кобальтли катализаторлар қатламида олиб борилади. Sasol Сларри реакторида реакция уч фазали реакторда боради: синтез-газ кўпиги юқоримолекулали парафин ва темирли катализаторлар аралашмасидан ўтади. Бу технология бўйича парафин олинади.

Жараённинг иккинчи босқичи Фишер-Тропш реакторида амалга оширилади. Фишер-Тропш реактори юқори экзотермик бўлганлиги учун иссиқликни тезда ажратиб олиш талаб этилади. Шунингдек, ортиқча метан ва энгил углеводородлар ҳосил бўлади, коксланиш, қиздирилиб бириктириш ва емирилиш натижасида катализатор дезактивацияланади (2-расм).

2-расм. Фишер-Тропш синтези реактори босқичлари.

Саноатда кўп трубали кўзғалмас ва мавҳум қайнаш қатламли реакторлар қўлланилади. Суюқ углеводородлар синтезида реакторда суспензияланган кобальт катализатори қўлланилади. Бу босқичда капитал харажатлар барча ишлаб чиқариш таннархига нисбатан 20-25% ни ташкил этади.

Жараённинг учинчи босқичида углеводородларни газ-суюқлик аралашмаси гидрирлаш, гидрокрекинглаш, гидроизомерлаш ва ректификация усуллари орқали ишланади.

Syntroleum компаниясининг GTL ишлаб чиқариш технологик схемаси куйидагича:

Табиий газдан суюқ ёқилғи ишлаб чиқариш жараёни уч асосий технологик блоклардан иборат. Асосий технологик блоклар-ATR технологияси бўйича синтез-газ олиш, Фишер-Тропш синтези, маҳсулотни тозалаш.

Биринчи технологик блокда автотермик риформинг боради, яъни атмосферадан ҳавони компромирлаш, табиий газ ва ҳавони қиздириш, реакторда буғ иштирокида буғ-газ аралашмасини куйдириш, сўнгра у катализатор қатламидан ўтказилади, 975-1050⁰С ҳароратда метанни буғ риформинг экзотермик реакцияси боради. ATR га киришда ўзгармас ҳароратда газни қизишини таъминлаш ва буғ риформинг реакция мувозанатини ҳосил қилиш учун фиксирланган кислород миқдори куйдирилади, натижада синтез-газ ҳосил бўлади. Кислород манбаи ҳаво ҳисобланади, синтез-газ суюлишини таъминлайди. ATR да синтезланган газни совутиш керак, буғ қозон-утилизаторга узатилади.

Иккинчи технологик блокда Фишер-Тропш реакторида асосий жараён боради, яъни синтез газ 190-250⁰С ҳароратда ва 1,0-4,0 МПа босимда турли узунликка эга бўлган суюқ парафин углеводородларга конверсияланади. Жараёнда FT-401 маркали катализатор қўлланилади, маълум миқдори даврий равишда регенерацияланади ва реакторга узлуксиз регенерацияни таъминлаш учун бериб турилади.

Учинчи технологик блокда водород иштирокида каталитик крекинг олиб борилади. Гидроизомерлаш жараёнида оғир углеводородлар енгил ва ўрта дистиллятларга айлантирилади (керосин ва дизел ёнилғилар). Қўзғалмас қатламли катализатор билан 250-350⁰С ҳароратда ва 7,0-8,0 МПа босимда каталитик крекинг натижасида GTL таркибида оғир қолдиқ қолади. Гидрокрекинг катализатори сифатида олтингугурт бирикмалари кобальт, молибден ёки никел билан бирикмаси ишлатилади.

Гидрокрекинг ва гидроизомерлаш жараёнидан сўнг олинган суяқ углеводородлар атмосферали ҳайдаш колоннасига берилади, бу колоннада бензин, керосин ва дизел фракцияларга ажратилади.

GTL технологияси бўйича олинган бутун маҳсулот экологик тоза бўлиб, таркибида ароматик углеводородлар, олтингугурт, азот бўлмайдди, юқори сифатли нефт ёқилғиси ҳисобланади.

Синтетик дизель ёнилғи асосий кўрсаткичлари нефт фракциясидан олинган дизель ёнилғи кўрсаткичларига мос келади (EN-590 стандартига тўғри келади):

- цетан сони 75 пунктдан кўп 55у анъанавий дизелёнилғига нисбатан;
- 0,1% полиароматик углеводород миқдори 6% га нисбатан;
- олтингугурт миқдори 0 ppm 50ppm нисбатан;
- зичлиги 767 кг/м³ 835 кг/м³га нисбатан.

Синтетик нафта (C₅-C₁₀) КФЕУ (кенг фракцияли енгил углеводородлар) амалиётда газни қайта ишлаш заводидаги йўлдош нефтли газларни қайта ишлаш натижасида олинади. Синтетик нафта этилен ва пропилен олиш учун идеал хом ашё ҳисобланади. Нафта –бу тўғридан тўғри ҳайдалган бензиндир.

GTL нинг бошқа маҳсулотлари-сурков мойлари ва парафинлар ҳам юқори сифат кўрсаткичларига эга.

Фишер-Тропш синтези бўйича кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологиялари: Фишер-Тропш технологияси, Sasol технологияси Syntroleum технологияси.

Sasol технологиясининг биринчи босқичида ҳаводан кислород олинади. Бошқа технологияларда ҳавони сепарациялаш талаб этилмайди. Syntroleum технологиясида синтез-газ олишда кислород ўрнига ҳаво ишлатилади.

Фишер-Тропш технологияси ва Sasol технологиясининг иккинчи босқичида метан парциал оксидланади. Бу жараёнда катализатор ишлатилмайди.

Syntroleum технологиясининг иккинчи босқичида кўзғалмас қатламли катализатор бўлган пўлат трубада аралашма қиздирилган метан буғи билан буғ

риформинги амалга оширилади. Автотермик риформинг ҳаво ёрдамида олиб борилади (азот ёрдамчи маҳсулот сифатида жараённинг давомига юборилади).

Учинчи босқич барча технологияларда Фишер-Тропш синтези олиб борилади. Водород ва углерод монооксиди синтези қўзғалмас қатламли темир ёки кобальт катализатори иштирокида амалга оширилади. Sasol реакторида реакция уч фазали системада олиб борилади: синтез-газ пуфакчалари юқоримолекуляр парафин аралашмалари ва темир катализатори бўлаклари орқали ўтади. Бу технологияда парафин олинади.

Syntroleum жараёнида Фишер-Тропш реакторида мавҳум қайнаш қатламли кобальт катализатори қўлланилади. Реакция катализатор бўлақларини синтез-газ билан аралаштириш орқали боради, сўнгра катализатор маҳсулотдан ажратилади. Бу жараёнда углеводород занжирларининг ўсиши чегараланган, жуда кўп юқоримолекуляр парафинлар миқдорининг ҳосил бўлиши қийин.

Барча технологиялар тўртинчи босқичида синтез маҳсулотлари сифатини ошириш мақсадида гидрокрекингланади ва ажратиш учун ректификация жараёнига берилади. Гидрокрекинг қурилмасида юқоримолекуляр парафинлар водород иштирокида тармоқланиб, кичик молекуляр массага эга бўлган углеводородларни ҳосил қилади. Олефинларни водород билан тўйиниши натижасида парафинлар ва изопарафинлар ҳосил бўлади.

Syntroleum жараёнида гидрокрекинг қурилмаси кичик ўлчамли талаб қилинади, шунингдек, бу технологияда юқори молекуляр парафин углеводородлар кам ишлаб чиқарилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Economides M.J. Modern Fracturing Enhancing Natural Gas Production-2007
2. Зиберт Т.К., Седых А.Д., Кащицкий Ю.А., Михайлов Н.В., Демин В.М. Подготовка и переработка углеводородных газов и конденсата. Технологии

и оборудование: Справочное пособ. М.: ОАО «Недра-Бизнесцентр», 2001. -316 е.

3. Сатторов, М. О., Хасанов, А. С., Ньматов, Ж. Ж., & Артыкова, Р. Р. (2013). УСТАНОВКА ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛАМИНОВ. In СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ (pp. 175-178).

4. Жалолов, Ж. У., Тошев, Ш. О., & Сатторов, М. О. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЕРЦИОННО-ФИЛЬТРУЮЩИХ СЕПАРАТОРОВ. In КОНФЕРЕНЦИЯ-СИМПОЗИУМ (p. 228).

5. Хайдаров, С. Ж., Ражабов, А. С., & Сатторов, М. О. (2021). КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА. Science and Education, 2(3).

6. Жамолов, Ж. Ж., Қаландаров, Д. А., & Сатторов, М. О. (2021). ОСОБЕННОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ ПРИ РЕДУЦИРОВАНИИ И ДЕТАНДИРОВАНИИ. Science and Education, 2(3).

7. Умуров, Б. Ш. У., & Сатторов, М. О. (2017). Изучение химизма взаимодействия H_2S , CO_2 и других компонентов с алканоламинами. Вопросы науки и образования, (11 (12)).

8. Сатторов, М. О. (2017). Изучения процесса хемосорбционной очистки природного газа. Научный аспект, (1-2), 199-201.

9. Жалилов, Б. А. У., & Сатторов, М. О. (2018). Выбор метода очистки кислых газов. Вопросы науки и образования, (2 (14)).

10. Хасанов, А. С., Сатторов, М. О., & Ямалетдинова, А. А. (2015). Технологическое оформление установок аминовой очистки газов. Молодой ученый, (2), 225-226.

11. Хасанов, А. С., Сатторов, М. О., & Ямалетдинова, А. А. (2015). Образование термостойких солей в аминовых растворах очистки природных газов. Молодой ученый, (2), 223-225.

12. Ямалетдинова, А. А., & Уроков, А. У. (2018). Изучение метода осушки и очистки газов растворами гликолей. Научный аспект, 7(4), 854-856.
13. Ямалетдинова, А. А., & Шадиева, Н. Т. (2018). Определение влажности углеводородных газов методом " точки росы". Научный аспект, 7(4), 873-875.
14. Сулейманов, С. М., & Ямалетдинова, А. А. (2017). Исследование свойства дистиллятов газового конденсата. Вопросы науки и образования, (2 (3)), 21-23.
15. Bahronov, J. S. O. G. L., & Do'Stov, X. B. (2023). Gazdan olingan yoqilg'ilarning neftdan olingan yoqilg'iga nisbatan afzalligi. Science and Education, 4(2), 620-624.
16. Ямалетдинова, А. А. (2016). Влияние гидратов при осушке газа. Научный аспект, (4), 173-175.
17. Ямалетдинова, А. А., & Абдуллаева, Ш. Ш. (2016). Подготовка нефти и газа на нефтегазовых месторождениях в период падающей добычи. Молодой ученый, (2), 282-285.
18. угли Жалолов, Ж. У., Тошев, Ш. О., & Сатторов, М. О. (2022). Очистка газа от твердых и жидких примесей на инерционном сепараторе. Science and Education, 3(4), 565-568.
19. Shaxnoza Faxritdinovna Tilloyeva, & Qahramon Qandiyorovich Sharipov (2022). Mineral adsorbentlar-seolitlarning yutuvchanlik xususiyatlari tadqiqoti. Science and Education, 3 (10), 183-188.
20. Акрамова, З. Н., Мавлонов, Э. О., & Шарипов, Қ. Қ. (2021). ПАСТ ҲАРОРАТЛИ СЕПАРАЦИЯ УСУЛИ БИЛАН ГАЗКОНДЕНСАТЛИ КОНЛАРДА ТАБИИЙ ГАЗНИ ТАЙЁРЛАШ. Science and Education, 2(3), 153-159.
21. Муродов, М. Н., Тиллоев, Л. И., & Сатторов, М. О. (2020). ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ. Вопросы науки и образования, (23), 4-7.

22. Jalolov, J. U. O. G. L., Toshev, S. O., & Sattorov, M. O. (2023). Uyurmali quvurning gaz isitgichi bilan birgalikda qo'llanilishi. *Science and Education*, 4(4), 548-552.

23. Неъматов, Д. Ш., Адизов, Б. З., & Сатторов, М. О. (2023). Конда газни тайёрлашга қўйилган талаблар. *Science and Education*, 4(4), 576-580.

24. Panoyev, E. R., Savriyev, M. S., & Sattorov, M. O. (2021). TABIIY GAZNI NORDON KOMPONENTLARDAN TOZALASHDA ABSORBENTNING YO'QOTILISHI. *Scientific progress*, 1(6), 885-888.

25. Сатторов, М. О. (2018). Применение водных растворов метилдиэтанолamina для очистки газов. *Научный аспект*, 7(4), 866-868.

26. Муродова, Ю. М. К., Муродов, М. Н., Сатторов, М. О., & Тиллоев, Л. И. (2020). Исследование показателей и свойств дизельных топлив, влияющих на подачу и смесеобразование. *Вопросы науки и образования*, (23 (107)), 8-11.

27. Хасанов, А. С., Сатторов, М. О., & Ямалетдинова, А. А. (2015). Образование продуктов деструкции в аминовых растворах очистки природного газа. *Молодой ученый*, (2), 221-223.